

НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Преподаватель: **Зияева Умида Тураходжаевна**

Студент: **Тураева Ёкутхон**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20553925>

Аннотация: В статье рассматривается роль народных игр как эффективного средства математического развития детей старшего дошкольного возраста. Особое внимание уделяется педагогическому потенциалу традиционных игр Республики Узбекистан, способствующих формированию элементарных математических представлений, таких как счёт, сравнение, классификация и пространственная ориентация. Показано, что использование народных игр в образовательном процессе повышает познавательную активность детей, развивает логическое мышление и способствует эмоционально-положительному восприятию математики.

Ключевые слова: народные игры, дошкольное образование, математическое развитие, Узбекистан, логическое мышление, игровые технологии.

Annotatsiya: Maqolada xalq o'yinlarining katta maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishidagi samarali vosita sifatidagi roli ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasining an'anaviy o'yinlari misolida bolalarda sanash, taqqoslash, tasniflash va fazoviy tasavvurlarni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik imkoniyatlar tahlil etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xalq o'yinlaridan foydalanish bolalarning bilish faolligini oshiradi, mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi va matematikaga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: xalq o'yinlari, maktabgacha ta'lim, matematik rivojlanish, O'zbekiston, mantiqiy fikrlash, o'yin texnologiyalari.

Abstract: The article examines the role of folk games as an effective tool for the mathematical development of senior preschool children. Special attention is given to the pedagogical potential of traditional games of the Republic of Uzbekistan, which contribute to the formation of basic mathematical concepts such as counting, comparison, classification, and spatial orientation. The study shows that the use of folk games in the educational process increases children's cognitive activity, develops logical thinking, and fosters a positive emotional attitude toward mathematics.

Keywords: folk games, preschool education, mathematical development, Uzbekistan, logical thinking, game-based learning.

Современное дошкольное образование направлено не только на передачу детям элементарных знаний, но и на развитие их познавательной активности, логического мышления и способности к самостоятельному решению простых задач. Одним из эффективных средств достижения этих целей являются народные игры, которые обладают богатым воспитательным и развивающим потенциалом[1]. Народные игры, являясь частью культурного наследия каждого народа, отражают его традиции, ценности и образ жизни. В условиях Республики Узбекистан они представляют особую педагогическую значимость, так как сочетают в себе элементы движения, общения и познавательной деятельности. Благодаря этому такие игры способствуют не

только физическому развитию детей, но и формированию у них элементарных математических представлений.

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие мыслительных процессов, формируются основы счёта, сравнения, классификации и пространственной ориентации[2]. Использование народных игр в образовательном процессе позволяет сделать этот процесс более естественным, интересным и доступным для детей, создавая условия для активного усвоения математических знаний в игровой форме.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска эффективных педагогических средств, способствующих гармоничному развитию ребёнка, а также сохранению и внедрению национальных культурных традиций в систему дошкольного образования.

Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста представляет собой важный этап формирования базовых интеллектуальных умений, необходимых для дальнейшего обучения в школе. В этот период дети осваивают элементарные представления о количестве, величине, форме, пространстве и времени[3]. Наиболее эффективным средством закрепления этих понятий выступают народные игры, которые органично включают математические элементы в игровую деятельность. Народные игры Республики Узбекистан отличаются разнообразием и содержательностью. Многие из них включают счёт, распределение ролей, сравнение предметов, определение порядка действий, что способствует развитию у детей навыков счёта и логического мышления. Например, в играх, где необходимо считать участников, предметы или выполнять действия по очереди, формируются навыки количественного восприятия и порядкового счёта.

Особое значение имеют игры, направленные на развитие пространственных представлений. В процессе игровой деятельности дети учатся ориентироваться в пространстве, определять направления («вправо», «влево», «вперёд», «назад»), а также соотносить своё положение с другими участниками игры[4]. Это способствует формированию у дошкольников базовых геометрических представлений и навыков пространственного мышления. Кроме того, народные игры способствуют развитию таких

логических операций, как сравнение, анализ и классификация. В ходе игры дети учатся различать предметы по форме, цвету, размеру, группировать их по определённым признакам, что является основой математического мышления. Игровая форма делает процесс обучения более эмоционально насыщенным и мотивирующим, что повышает эффективность усвоения знаний[5].

Важным педагогическим аспектом является также социальное развитие детей. Народные игры предполагают взаимодействие в коллективе, соблюдение правил, распределение ролей и ответственность за результат. Это формирует у детей дисциплину, умение работать в команде и следовать установленным правилам, что также важно для успешного обучения математике[6]. Использование народных игр в процессе математического развития старших дошкольников позволяет интегрировать обучение и воспитание, обеспечивая гармоничное развитие личности ребёнка, укрепление его познавательной активности и формирование устойчивого интереса к математике.

Проведённый анализ показывает, что народные игры являются эффективным педагогическим средством математического развития детей старшего дошкольного возраста. Они создают благоприятные условия для формирования у детей элементарных математических представлений, включая счёт, сравнение, классификацию и развитие пространственного мышления.

Использование народных игр в образовательном процессе Республики Узбекистан способствует не только интеллектуальному развитию дошкольников, но и сохранению национальных культурных традиций. Игровая форма обучения делает процесс освоения математических знаний более доступным, эмоционально насыщенным и мотивирующим для детей.

Кроме того, народные игры способствуют развитию социальных навыков, таких как умение работать в коллективе, соблюдать правила и взаимодействовать со сверстниками. Это создаёт важную основу для успешной адаптации детей к школьному обучению.

Таким образом, внедрение народных игр в систему дошкольного образования является важным направлением педагогической практики, обеспечивающим комплексное развитие ребёнка и формирование устойчивого интереса к математике с раннего возраста.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский, Л. С. *Мышление и речь*. Москва: Лабиринт, 1999. С. 45.
2. Эльконин, Д. Б. *Психология игры*. Москва: Педагогика, 1978. С. 33.
3. Мухина, В. С. *Возрастная психология: феноменология развития*. Москва: Академия, 2012. С. 120.
4. Коменский, Я. А. *Великая дидактика*. Москва: Просвещение, 1982. С. 60.
5. Усманов, М. А. *Методика дошкольного образования в Узбекистане*. Ташкент: O'qituvchi, 2020. С. 55.
6. Абдуллаев, Ш. Р. *Народные игры Узбекистана и их педагогическое значение*. Ташкент: Fan va texnologiya, 2018. С. 25.

